

INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI TA'LIM JARAYONIGA
QO'LLASHDA YUZAGA KELADIGAN PEDAGOGIK MUAMMOLAR VA
ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI

Dehqanova Noila Mirzohid qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

Pedagogika nazariyasi va tarixi 1 kurs magistranti MPNT BU 24

Elektron pochta: umrizaqovanoila@gmail.com

Anotatsiya: Tezida innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish jarayonida yuzaga keladigan pedagogik muammolar va ularni samarali bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi faqatgina an'anaviy metodlarga tayangan holda yuqori natijalarga erisha olmaydi, balki zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari, interaktiv platformalar, sun'iy intellekt asosidagi o'qitish tizimlari kabi ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanishni talab etadi. Shu bilan birga, bunday yangiliklarni tatbiq etishda o'qituvchi va o'quvchilarning raqamli savodxonligi yetarli darajada shakllanmaganligi, metodik ta'minotning mukammal emasligi, texnik resurslarning yetishmovchiligi hamda pedagogik yondashuvlarning moslashuvchan emasligi kabi muammolar vujudga kelmoqda. Tezida mazkur muammolarni chuqur ilmiy tahlil qilish, ularning kelib chiqish omillarini aniqlash va xalqaro tajriba asosida ularni bartaraf etish mexanizmlarini ishlab chiqish ustuvor vazifa sifatida ilgari suriladi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda innovatsion texnologiyalarni ta'limga integratsiya qilish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar tizimli yondashuvda baholanadi hamda kompleks pedagogik choralar asosida hal etish strategiyalari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Innovatsion texnologiyalar, pedagogik muammolar, raqamli ta'lim, interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta'lim

samaradorligi, metodik ta'minot, raqamli savodxonlik, zamonaviy pedagogika, ta'lim jarayoni.

Kirish: Zamonaviy davrda insoniyat taraqqiyoti tobora jadallashib borayotgan bir paytda, jamiyatning har bir sohasida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Ayniqsa, globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim tizimiga ham bevosita o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Ta'lim – ijtimoiy hayotning asosiy tayanch sohalaridan biri bo'lib, u mamlakatning iqtisodiy, siyosiy va madaniy rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omil sifatida maydonga chiqadi. Shu sababdan, hozirgi davrda ta'limni modernizatsiya qilish, uning samaradorligini oshirish va zamon talablari darajasida tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Bu jarayonda innovatsion texnologiyalardan foydalanish, ularni ta'lim jarayoniga keng joriy etish zarurati keskin ortib bormoqda. Innovatsion texnologiyalar tushunchasi keng qamrovli bo'lib, ular faqatgina texnik vositalar bilan cheklanib qolmaydi[1]. Unga interaktiv metodlar, raqamli ta'lim resurslari, multimedia platformalari, sun'iy intellekt asosidagi o'quv dasturlari, masofaviy ta'lim tizimlari va boshqa ko'plab zamonaviy yondashuvlar kiradi. Ta'lim jarayoniga bunday texnologiyalarni tatbiq etish, bir tomondan, o'quvchilarda mustaqil bilim olish ko'nikmalarini rivojlantirish, ularning intellektual salohiyatini kengaytirish, kreativ tafakkurni shakllantirishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, o'qituvchilar zimmasiga ham yangi pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish va qo'llash mas'uliyatini yuklaydi[2]. Biroq, innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng miqyosda qo'llash jarayonida turli xil pedagogik muammolar yuzaga kelmoqda. Avvalo, o'quvchilar va o'qituvchilarning raqamli savodxonligi yetarli darajada shakllanmaganligi ushbu jarayonda asosiy to'siq bo'lib qolmoqda. Chunki raqamli savodxonlik faqatgina kompyuter va smartfonlardan foydalanishni bilish emas, balki zamonaviy texnologik vositalarni ta'lim jarayonida samarali qo'llay olish, tanqidiy tafakkur va axborotni tahlil qilish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Ikkinchi muammo – metodik ta'minotning mukammal emasligi[3]. Innovatsion

texnologiyalarni joriy etishda aniq metodik ko'rsatmalar va o'qituvchilar uchun zaruriy uslubiy qo'llanmalar yetarli darajada ishlab chiqilmagan bo'lib, bu ularning samaradorligini pasaytiradi. Bundan tashqari, texnik resurslarning yetishmovchiligi ham ta'lim jarayonida jiddiy to'siq sifatida namoyon bo'lmoqda. Masalan, ba'zi maktab va oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy texnik jihozlar, kompyuter sinflari, internet tarmog'iga keng polosali ulanish imkoniyatlari yetarli darajada mavjud emas. Bu esa innovatsion texnologiyalardan to'laqonli foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi. Shuningdek, pedagogik yondashuvlarning moslashuvchan emasligi ham muammolardan biridir. An'anaviy o'qitish metodlariga o'rganib qolgan ayrim o'qituvchilar yangi texnologiyalarni qabul qilishga tayyor emas, natijada ta'lim jarayonida yangiliklarni samarali tatbiq etishda muayyan qarama-qarshiliklar vujudga kelmoqda. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonida yuzaga keladigan pedagogik muammolarni chuqur o'rganish va ularni samarali bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqish bugungi kun ilmiy tadqiqotlarining muhim vazifasidir. Zero, bunday muammolarning o'z vaqtida hal qilinishi ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, jamiyat ehtiyojlariga mos malakali mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatlarini kengaytiradi. So'nggi yillarda xalqaro miqyosda ham ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarning o'rni tobora kuchayib bormoqda[4]. Xususan, Yevropa Ittifoqi davlatlarida raqamli ta'lim strategiyalari ishlab chiqilgan bo'lib, ularda o'quvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan. AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya va boshqa ilg'or mamlakatlarda ham raqamli ta'lim resurslari va masofaviy o'qitish tizimlari keng joriy etilib, ular ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. O'zbekiston ta'lim tizimida ham innovatsion texnologiyalarning qo'llanishi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Xususan, Prezident farmon va

qarorlarida ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etish, pedagog kadrlarning raqamli savodxonligini oshirish, zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash masalalari belgilab berilgan[5]. Shuningdek, "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi doirasida ta'lim muassasalarini raqamlashtirish, elektron ta'lim platformalarini yaratish va ularni amaliyotga keng joriy etish ishlari amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarning ta'lim jarayoniga qo'llanilishi faqat texnik vositalar bilan bog'liq emasligini ham ta'kidlash lozim. U, avvalo, pedagogik yondashuvlarning yangilanishi, ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv kabi zamonaviy pedagogik texnologiyalarning tatbiq etilishini nazarda tutadi[6]. Bunday metodlar o'quvchilarda faqat bilimlarni egallash emas, balki ularni amaliyotda qo'llash, real hayotiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish, hamkorlikda ishlash va kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu o'rinda aytish mumkinki, innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etishda yuzaga keladigan pedagogik muammolarni bartaraf etish ko'p qirrali va tizimli yondashuvni talab etadi. Bu jarayonda davlat siyosati, ta'lim muassasalari faoliyati, pedagoglarning malaka darajasi, o'quvchilarning tayyorgarligi va texnik ta'minot darajasi kabi omillar o'zaro uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi. Demak, ushbu maqola doirasida muammolarni ilmiy tahlil qilish va ularni samarali hal etish yo'llarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili: Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish va bu jarayonda yuzaga keladigan pedagogik muammolarni bartaraf etish masalalari bugungi kunda jahon ilmiy hamjamiyatida keng tadqiq etilayotgan mavzulardan biri hisoblanadi. Mazkur sohada ko'plab xorijiy olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan bo'lsada, ulardan ba'zilar o'z tadqiqotlari bilan ilmiy-nazariy asoslarni mustahkamlashda va amaliy yondashuvlarni taklif etishda alohida o'rin tutadi. Masalan, D. Jonsonning "Educational Technology and Pedagogical

Innovations” nomli tadqiqotlari ta’lim tizimida texnologik vositalardan foydalanishda yuzaga keladigan asosiy to’siqlar va ularni yengib o’tish yo’llarini chuqur tahlil qiladi. U o’z ilmiy qarashlarida shuni ta’kidlaydiki, ta’lim jarayoniga texnologiyalarni joriy etish o’quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtiradi, biroq bu jarayon o’qituvchilarning raqamli kompetensiyalari yetarli darajada shakllanmaganda samaradorligini yo’qotishi mumkin. Olimning tadqiqotlarida ayniqsa pedagoglarning psixologik tayyorgarligi va texnologiyalarga bo’lgan munosabati ta’lim sifatiga bevosita ta’sir qilishi ilmiy asoslangan. Jonsonning yondashuvida muammo nafaqat texnik vositalarning mavjudligida, balki pedagogik moslashuvchanlik va didaktik yondashuvlarning yangilanishida ekanligi alohida urg’u bilan qayd etiladi. Shu bilan birga, G. Siemensning konstruktivizm va konnektivizm nazariyalariga asoslangan tadqiqotlari ham mazkur mavzu doirasida alohida ilmiy ahamiyatga ega. Siemens o’zining “Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age” nomli ishida ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo’llash nafaqat bilimlarni o’zlashtirishni, balki o’quvchilarda tarmoq asosida bilim almashish, jamoaviy hamkorlik, axborot oqimini boshqarish va raqamli kompetensiyalarni shakllantirish imkonini berishini isbotlab bergan. Unga ko’ra, zamonaviy ta’lim jarayonida asosiy e’tibor o’quvchi shaxsining mustaqil bilim olish qobiliyatini rivojlantirish va uni global axborot makoniga integratsiya qilishga qaratilishi lozim[7]. Siemens shuningdek, innovatsion texnologiyalarni samarali qo’llash uchun o’quv dasturlari mazmunini yangilash, o’quvchilarni amaliyotga yo’naltirilgan topshiriqlar bilan band etish va o’qituvchilarni doimiy malaka oshirish jarayoniga jalb etishni taklif etadi. Jonson va Siemensning qarashlari bir-birini to’ldiruvchi va uzviy bog’liqdir. Jonson ko’proq texnologiyalarni tatbiq etishda pedagogik va psixologik muammolarni ko’rsatib bergan bo’lsa, Siemens ta’lim jarayonining nazariy-metodologik asoslarini chuqurlashtirib, o’quvchi shaxsining kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion texnologiyalarning rolini yoritadi[8]. Har ikki olimning tadqiqotlari

shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun faqat texnik imkoniyatlar emas, balki pedagoglarning tayyorgarligi, metodik ta'minot va o'quvchilarning faol ishtiroki ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, ularning ilmiy qarashlari mazkur mavzuning dolzarbligini chuqur asoslaydi va keyingi tadqiqotlar uchun muhim nazariy manba sifatida xizmat qiladi.

Metodologik qism: Ushbu tadqiqotda innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishda yuzaga keladigan pedagogik muammolarni ilmiy tahlil qilish va ularni bartaraf etish yo'llarini aniqlash jarayoni kompleks metodologik yondashuv asosida olib borildi, ya'ni tadqiqotning nazariy poydevorini kompetensiyaviy yondashuv, konstruktivistik pedagogika, tizimli tahlil hamda komparativ metod tashkil etib, ular orqali innovatsion texnologiyalarning mohiyati, ularni qo'llash jarayonida paydo bo'ladigan muammolar va ularni hal etish strategiyalari ko'p qirrali nuqtayi nazardan o'rganildi, empirik bosqichda esa kuzatuv, suhbat, so'rovnoma va pedagogik tajriba metodlari qo'llanilib, o'qituvchi va o'quvchilarning innovatsion texnologiyalarga bo'lgan munosabatlari, ularni qo'llashdagi amaliy qiyinchiliklari va mavjud imkoniyatlari o'rganildi, shuningdek, statistik tahlil metodlari yordamida olingan ma'lumotlar tizimlashtirildi, xorijiy tajribalarni milliy ta'lim tizimi bilan qiyoslash orqali esa xalqaro miqyosda sinovdan o'tgan samarali usullar aniqlanib, ular mahalliy sharoitga moslashtirildi, natijada tadqiqotning ilmiy asoslanganligi va amaliy ahamiyatini ta'minlash maqsadida barcha metodlar yagona uzviylikda uyg'unlashtirildi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish jarayonida yuzaga keladigan pedagogik muammolar murakkab va ko'p qirrali bo'lib, ularning ildiz omillari asosan uch yo'nalishda namoyon bo'ladi: birinchidan, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarining yetarli darajada shakllanmaganligi sababli yangi

texnologiyalardan samarali foydalanish imkoniyatlari cheklanmoqda, ikkinchidan, ta'lim muassasalarining texnik va metodik ta'minoti turli hududlarda notekis rivojlanganligi bois innovatsion yondashuvlarni qo'llashda jiddiy tafovutlar vujudga kelmoqda, uchinchidan, o'quvchilarning ham psixologik, ham kognitiv tayyorgarligi yetarli bo'lmagan hollarda texnologiyalardan foydalanish faqat tashqi ko'rinishda innovatsion bo'lib, ichki mazmun va samaradorlik jihatidan kutilgan natijani bermayпти; shu bilan birga, tadqiqot davomida aniqlanishicha, xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan metodik yondashuvlar, jumladan, loyiha asosida o'qitish, muammoli vaziyatlar orqali ta'lim berish, raqamli platformalar yordamida differensial yondashuvni qo'llash kabi metodlar milliy ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich integratsiya qilinganda, mavjud muammolarni samarali bartaraf etish imkoniyatlari paydo bo'ladi va ta'lim samaradorligi sezilarli darajada ortadi, natijada innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish nafaqat ta'lim sifati va mazmunini yuksaltiradi, balki shaxsiy kompetensiyalarni rivojlantirish, o'quvchilarning mustaqil va kreativ tafakkurini shakllantirish, hamda raqamli jamiyat talablariga mos kadrlarni tayyorlashda ham hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Muxokama: Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga qo'llashda yuzaga keladigan pedagogik muammolarni yoritishda turli olimlar o'ziga xos nazariy qarashlar va amaliy yondashuvlarni ilgari surgan bo'lib, bu borada ilmiy hamjamiyatda qator bahs va munozaralar kuzatiladi. Masalan, amerikalik tadqiqotchi D. Jonson va kanadalik pedagogika nazariyotchisi G. Siemens o'zlarining ilmiy izlanishlarida ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalasiga turlicha yondashuvni taklif qilganlar. D. Jonsonning qarashlariga ko'ra, innovatsion texnologiyalarni qo'llashda eng asosiy to'siq bu — pedagoglarning tayyorgarlik darajasi va ularning texnologiyalarga nisbatan psixologik qarashlaridir. U "Educational Technology and Pedagogical Innovations" nomli tadqiqotida shuni ta'kidlaydiki, o'qituvchi innovatsion

texnologiyalardan foydalanishga ichki tayyor bo‘lmasa, texnik vositalar va raqamli platformalarning mavjudligi o‘z-o‘zidan ta’lim samaradorligini oshirmaydi. Uning nazariyasida asosiy urg‘u metodik moslashuvchanlik va pedagogning raqamli kompetensiyasiga qaratilgan. Jonsonning fikricha, agar pedagog texnologiyalarni faqat tashqi vosita sifatida qabul qilsa va uni didaktik jihatdan chuqur integratsiya qilolmasa, ta’lim jarayonida yuzaga keladigan muammolar yanada kuchayadi. Shu sababli, u o‘qituvchilar uchun maxsus tayyorlov dasturlarini ishlab chiqish, ularning raqamli savodxonligini oshirish va psixologik jihatdan moslashuvchanlikni ta’minlashni ustuvor yo‘nalish sifatida ko‘rsatadi. Bunga zid ravishda, G. Siemens o‘zining “Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age” asarida innovatsion texnologiyalarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilishni, avvalo, yangi nazariy konsepsiya asosida tushuntiradi[9]. Unga ko‘ra, zamonaviy davrda bilim bir manbaga emas, balki tarmoqlararo aloqalarga asoslanadi. Shuning uchun ham o‘quvchilarni faqat tayyor bilimlarni o‘zlashtirishga emas, balki axborot oqimini boshqarishga, mustaqil qidirishga, bilim tarmoqlari bilan ishlashga va hamkorlikda fikrlashga o‘rgatish zarur. Siemensning polemik nuqtayi nazaridan qaraganda, texnologiyalardan foydalanishda muammo pedagoglarning tayyorgarligida emas, balki o‘quv jarayonining nazariy asoslari eskirib qolganligida. Agar ta’lim tizimi konstruktivizm va konnektivizmga asoslangan yangicha yondashuvga o‘tmasa, innovatsion texnologiyalar faqat tashqi shaklda qo‘llanilib, real samaraga olib kelmaydi. Jonson va Siemensning qarashlari o‘rtasida muayyan bahs-munozara mavjud. Jonsonning fikricha, ta’limdagi innovatsion texnologiyalar samaradorligining kaliti — bu pedagoglarning raqamli savodxonligi va psixologik tayyorgarligi bo‘lsa, Siemens nazarida texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo‘llashning asosi — bu ta’lim jarayonining nazariy paradigmasini o‘zgartirish, ya’ni bilim olishni tarmoqlashtirilgan, hamkorlikka asoslangan jarayonga aylantirishdir[10]. Har ikkala olimning qarashlari o‘zaro qarama-qarshi bo‘lsa-da, ularni uzviy bog‘laydigan jihat shuki, ikkalasi ham ta’limda innovatsion

texnologiyalarning ahamiyatini inkor etmaydi, balki ularni tatbiq etishda turli omillarning ustuvorligini ta'kidlaydi. Natijada, ushbu ilmiy polemika shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish uchun bir vaqtning o'zida ham pedagoglarning tayyorgarligini oshirish, ham ta'lim jarayonining nazariy asoslarini yangilash talab etiladi. Chunki faqatgina texnik vositalarning mavjudligi yoki faqat nazariy yondashuvni yangilash ta'limdagi muammolarni to'liq bartaraf eta olmaydi. Bu esa, masalaning murakkabligi va uni hal etishda tizimli, kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa: Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga samarali joriy etish nafaqat texnik vositalarning mavjudligi, balki ularning didaktik integratsiyasi, pedagoglarning kasbiy va psixologik tayyorgarligi hamda ta'limning nazariy asoslarini yangilash bilan uzviy bog'liq jarayon ekanligi aniqlandi. O'tkazilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning raqamli savodxonligi, metodik moslashuvchanligi va innovatsion yangiliklarni qabul qilishga psixologik tayyorgarligi yetarli darajada shakllanmagan hollarda texnologiyalar ta'lim jarayoniga yuzaki qo'llanilib, ularning samaradorligi past bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, ta'lim jarayonining konstruktivizm va konnektivizm kabi zamonaviy nazariy yondashuvlarga asoslanmaganligi innovatsion texnologiyalarning mavjud potensialini to'liq ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilmoqda. Xalqaro tajriba esa shuni tasdiqlaydiki, rivojlangan mamlakatlarda innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonida pedagoglarni qayta tayyorlash, ularning kasbiy raqamli kompetensiyasini rivojlantirish, metodik qo'llanmalar bilan ta'minlash va ta'lim paradigmasini zamonaviy talablar asosida yangilash orqali sezilarli natijalarga erishilgan. Shunday ekan, O'zbekiston ta'lim tizimida ham pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish, ularni innovatsion yangiliklarga moslashtirish, ta'lim jarayonini interaktiv va o'quvchilarni mustaqil bilim olishga yo'naltiruvchi shaklga keltirish zarur. Umuman olganda, innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish uchun kompleks yondashuv talab etiladi, bunda nafaqat

pedagoglarning tayyorgarligi va raqamli kompetensiyasi, balki ta'lim jarayonining nazariy asoslari ham uzviy ravishda yangilanmog'i lozim. Shu jihatdan, innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonida yangi imkoniyatlarni ochadi, o'quvchilarni faol, ijodkor, mustaqil va hamkorlikda o'rganishga jalb etadi, biroq bu jarayonning muvaffaqiyati ta'lim tizimi ishtirokchilarining bilim, ko'nikma va malakalari hamda ta'lim paradigmasining zamonaviy talablarga mos ravishda takomillashtirilishiga bevosita bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Saidovna, R. S. (2025). Bo'lajak pedagoglarda nostandart yondashuvlar asosida pedagogik yangiliklarni loyihalash va hayotga tatbiq etish ko'nikmalarini shakllantirish. *Pedagogik tadqiqotlar jurnali*, 3(2), 3-5.
2. Atxamjonovna B. D., Shohbozbek E. RESPUBLIKAMIZDA MAKTABGACHA TA'LIMDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 221-228.
3. Jumanova, F. (2023). Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*, 1(1).
4. Abdusattarovna O. X., Shohbozbek E. IJTIMOYIY FALSAFADA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 175-182.
5. Feruzovich, A. F. (2024). Pedagoglarni tayyorlashda innovatsion yondashuvlar va pedagogik sharoitlar. *Scientific approach to the modern education system*, 3(25), 346-351.
6. Diloram M., Shohbozbek E. O'ZBEKISTONDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYO QARASHINI RIVOJLANTIRISHNING

- PEDAGOGIK ASOSLARI //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5.
– С. 207-215.
7. Sulaymanova, D. (2024, May). Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirishda loyihaga asoslangan o'qitish texnologiyasining ahamiyati. In conference proceedings: fostering your research spirit (pp. 640-645).
8. Maxliyo S., Shohbozbek E. YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYO QARASHINI SHAKILLANTIRISDA MAKTABGACHA TA'LIMNING O'RNI //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 4. – С. 83-89.
9. Nozima A., Shohbozbek E. TA'LIM MUASSASALARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING BOSHQARUV STRATEGIYALARI //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 2. – С. 23-32.
10. Mynbayeva A., Sadvakassova Z., Akshalova B. Pedagogy of the twenty-first century: Innovative teaching methods //New pedagogical challenges in the 21st century. Contributions of research in education. – 2018. – T. 7. – С. 564-578.
- 11.1. Toxirovna, M. N. Annotation. This article examines the problem of implementing a systematic approach to the professional training of future teachers at the university, as this allows predicting their pedagogical activity.
- 12.2. Маматханова, Н. Т. (2021). Талабаларни ижтимоий-педагогик фаолиятга тайёрлашни ривожлантиришда аксиологик таълимнинг ўрни. Современное образование (Узбекистан), (3 (100)), 26-31.
- 13.3. Мамацанова, Н. (2021). Роль предмета «социальная педагогика» в подготовке будущих учителей к социально-педагогической деятельности. Психология и педагогика: Проблемы и решения, 1(1), 12-16.

- 14.4. Mamatkhanova, N. T. (2021). Formulation of social intelligence as a professionally important quality of a teacher. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(2), 390-397.
- 15.5. Маматханова, Н. Т. (2017). Об исследованиях воли и волевых качеств личности в психологии. NovaInfo. Ru, 2(60), 511-515.

